

الطريق التجاري الحميري القديم (موزع- ظفار منكث) دراسة اثرية

د. بشير عبدالرقيب سعيد حميد ^{ID}
باحث أكاديمي، جامعة الملكة أروى

2023

الملخص:

يتناول هذا البحث دراسة طريق قوافل التجارة التي كانت تربط ميناء موزع على ساحل البحر الأحمر بمدينة ظفار منكث في المرتفعات الوسطى من اليمن، خلال الفترة الحميرية، حيث شهدت هذه الفترة ازدهاراً وتطوراً كبيراً بعد تغيير مسار طريق اللبان يمر من خلالها، بعد أن قام الحميريون بتحويل مساره غرباً إلى ميناء موزع (الخاء)، وتم تتبع مسار هذا الطريق بما في ذلك المناقل (جمع منقل) الباقية، ورصد كل ما هو قائم على امتدادها من محطات الاستراحة والأسواق وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى الملية لحاجات القوافل وتسهيل مرورها. وناقش البحث أيضاً العوامل السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ازدهار هذا الطريق. وقد اعتمد الباحث بشكل رئيسي على الدراسة الميدانية التي اجراها من مدينة موزع وحتى مدينة ظفار العاصمة الحميرية في الشمال، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلومات المتاحة في المصادر التاريخية.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، لعل أبرزها أن طريق القوافل التجارية بين ميناء موزع (الخاء) ومدينة ظفار منكث كان واحداً من أهم الطرق التجارية في المنطقة في ذلك الوقت، وكان لتحويل مسار طريق اللبان عبر مناطق المرتفعات دوراً هاماً في ازدهار المدن الموجودة على طول الطريق، بما في ذلك مدينة ظفار منكث العاصمة الحميرية.

تعد هذه الدراسة مساهمة مهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، فعادةً ما يتعرض الطرق القديمة في المنطقة لاندثار نتيجة للاستصلاح غير المشروع للأراضي والتوسع في النشاط العمراني على حسابها، وعلى حساب المحطات والأسواق القديمة التي كانت تقع على جوانب الطريق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الدراسة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للمجتمع في المنطقة وخارجها، من خلال الكشف عن تاريخ الطريق والمناطق التي يمر بها.

الكلمات المفتاحية:

الطريق التجاري، طريق الحرير، التجارة في العهد القديم

بيانات البحث:

الناشر	جامعة الملكة أروى
DOI	10.58963/qausrj.v1i26.166
P-ISSN	2226-5759
E-ISSN	2959-3050
تاريخ الاستقبال	15 / أكتوبر / 2023 م
تاريخ القبول	25 / نوفمبر / 2023 م
تاريخ النشر	10 / ديسمبر / 2023 م
الحقوق الفكرية ©	(CC BY 4.0)
لغة نشر المقال	اللغة العربية

طريقة الاقتباس:

حميد د. ع. س. (2023). الطريق التجاري الحميري القديم: (موزع- ظفار منكث) دراسة اثرية. مجلة جامعة الملكة أروى العلمية المحكمة، 1(26)، 19. <https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i26.166>

جهة الاتصال الرئيسية:

د. بشير عبدالرقيب سعيد حميد
تلفون: +967771702084
البريد الإلكتروني: basheerhamid095@gmail.com
بريد النشر: info@qau.edu.ye

الجهات / المؤسسات:

اتناء الباحث: جامعة الملكة أروى
جهة التمويل: لا يوجد.

مجال البحث / الاختصاص:

الدراسات التاريخية.

رمز الاستجابة السريعة:

امسح الكود لزيارة موقع المجلة
Scan QR code to visit
this journal on your
mobile device.

مقدمة

ارتبط ظهور طريق التجارة الجبلي بظهور المستوطنات المستقرة في منطقة الهضبة اليمنية إبَّان العصر الحميري الحديث، والذي شهد تحركات ديموغرافية واسعة النطاق وحراكاً اقتصادياً نشطاً للسكان وعمليات مياضية على نطاق واسع، إذ كانت مناطق المرتفعات ترفد المناطق والأقاليم الأخرى عبر هذا الطريق بمواد خام أولية مثل حجر الأستينايت المستخدم في صناعة الأوعية الحجرية، والأوبيسديان الذي تصنع منه الشظايا وأدوات القطع، بالإضافة إلى الجرانيت والحجر الرملي المستخدم في صناعة معدات الطحن ص 24^[1]، بالمقابل، تم نقل منتجات ساحل البحر الأحمر مثل الفخاريات والأصداف والعاجيات عبر هذا الطريق إلى مناطق المرتفعات ص 91^[2]، ص 91^[3].

مع مطلع الألف الأول ق.م ارتبط هذا الطريق بالعديد من المدن والمحطات التجارية التي ذاع صيتها منذ ذلك الحين، ومن بين هذه المدن تأتي مدينة جباً ولاحقاً السوا في إقليم المعافر، وتعددت مسارات الطريق نحو موانئ البحرين الأحمر والعربي بعد ازدهار التجارة وحركة النقل البحري فيها، وأصبح يرتبط بالعديد من مدن المرتفعات الجنوبية الأخرى بعلاقات تجارية واقتصادية هامة وثقمتها النقوش ومنها مدينة سُكَّع التي ورد ذكرها في نقوش قتبانية من وادي حريب (Ja2898,FB-Hawkam3)، ومدينة هربت وفقاً للنقش (Ry497=Ry391,RES4329) ص 126^[4] ومدينة صَنَع في جبل العود، وغيرها من مدن الهضبة الأخرى، إذ كانت جميعها تمثل نقاطاً مهمة على هذه الطرق وصولاً إلى ميناء موزع (الخاء) على ساحل البحر الأحمر، وميناء عدن على البحر العربي، وكلا الميناءين كانا من أهم مراكز التجارة العالمية المرموقة في ذلك الوقت ص 37^[5].

تشير التحقيقات والأعمال الأثرية إلى أن المدن والمحطات التجارية التي نشأت في مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى على طرق القوافل كان لها أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة ليس فقط لتلك المناطق، ولكن لليمن بشكل عام. فقد كانت تلك المدن تزود الحواضر الشرقية لليمن بمختلف البضائع والسلع، وكانت تلعب دوراً هاماً في التحكم بالتجارة البحرية والبرية في نفس الوقت منذ قترات ما قبل الميلاد. مقابلة شخصية 2015م ص 6^[6]، وبسبب أهميتها، شهدت تنازلاً مستمراً من قبل ممالك اليمن القديمة للسيطرة عليها، ابتداءً بطرفي الصراع السبئي الأوساني، ثم تطور إلى الصراع السبئي القتباني في فترة ما قبل الميلاد، وانتهى بالسيطرة الحميرية عليها ص 144^[7].

1. طرق القوافل الجبلية وأهميتها الاقتصادية في الفترة

الحميرية

حظيت طرق القوافل في المنطقة الجبلية، وتحديدًا في المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى، (شكل 1)

Translation:

The Old Himyari Trade Road

(Mawza - Thafar Mankath) Archaeological Study

Dr. Bashir A. S. Hamid

Academic Researcher, Queen Arwa University

2023

Abstract:

This research examines the trade caravan route that connected Mawza' Port on the Red Sea coast to Thafar Mankath City in the central highlands of Yemen during the Himyarite period. This period witnessed significant prosperity and development after the redirection of the frankincense route to pass through it. The Himyarites changed the route westward to Mawza' Port (Al-Makha), and this study traces the path of this route, including the remaining caravanserai stations, and documents all the facilities along its course, such as rest stations, markets, and other service facilities that catered to the needs of the caravans and facilitated their passage. The research also discusses the political and economic factors that led to the flourishing of this route. The researcher primarily relied on fieldwork conducted from Mawza' City to Thafar Mankath, the Himyarite capital in the north, in addition to utilizing information available in historical source.

The study has yielded several important findings, notably that the trade caravan route between Mawza' Port (Al-Makha) and Thafar Mankath City was one of the most significant trade routes in the region at that time. The redirection of the frankincense route through the highland areas played a crucial role in the prosperity of the cities along the route, including Thafar Mankath, the Himyarite capital.

This study represents a valuable contribution to the preservation of the cultural and historical heritage of the region. Old routes in the area often face the threat of disappearance due to unauthorized land reclamation and urban expansion at their expense, as well as the neglect of the old stations and markets located along the route. Additionally, this study aims to enhance cultural and historical awareness within the community, both locally and beyond, by uncovering the history of the route and the areas it passes through.

Keywords:

Commercial road, Silk Road, Trade in the Old Testament

شكل (1): خارطة توضح منطقة الدراسة

إن التحول الجذري في طبيعة النشاط التجاري و بروز ظفار ذي ريدان في مركز الصدارة، كان له دوراً جوهرياً أيضاً في تحول تجارة اللبان من طريقها القديم عبر الأودية الشرقية بطريق جديد يمر عبر المرتفعات الجبلية ومدنها وأسواقها، وأصبح ميناء موزع، الواقع بالقرب من العاصمة الحميرية، الميناء الرئيسي لدولة حمير في القرن الأول الميلادي بديلاً لميناء عدن، والمحطة الأولى التي تنطلق منه سلعة اللبان عبر طريق القوافل البري المرتبط بمدن المرتفعات والهضبة اليمنية ص 11 [10].

وفي الماضي، كان ميناء عدن يمثل المحطة الأولى لتجارة اللبان (البخور)، بعد أن حل محل ميناء قنأ في هذا الدو، وارتبطت تجارياً منذ نشأتها مع البر الداخلي، وتحديدًا مع مدن المرتفعات والهضبة اليمنية، عبر طرق القوافل البرية بجذورها التاريخية القديمة والتي كانت تخترق المنطقة من الجنوب والشمال، ومن تلك الطريق الذي عرف بين الباحثين بطريق البخور عبر الهضبة اليمنية، والذي استخدمه الحجاج فيما بعد كساراً للوصول إلى مكة، وتم تسميته بطريق الشتاء والصيف أيضاً، وكان يمتد إجمالاً من عدن إلى صعدة مروراً بصنعاء لينتهي بمكة ص 333-334 [9]. ص 48 [11]، ص 77 [12].

وقد رصد الهمداني بعض المحطات الرئيسية على الطريق، مثل لحج، وشعوبه، وورزان، والجند والسحول وحقل قناب (كتاب) وذمار وخدار وصنعاء ص 307 [13]، وفي دراسات أخرى، تم رصد عدد من المحطات الرئيسية على الطريق التي لم يذكرها الهمداني، مثل المفاليس والجوة ودمنة خدير ص 100 [14]، ص 25 [15]، ص 120 [16] وتعتبر المحطة الأخيرة، دمنة خدير، نقطة تقاطع هامة على الطريق وملتقى لمسار طريق القوافل الغربي (موضوع بحثنا هذا) الذي كان يربط مدينة موزع بمدن المرتفعات عبر السوا وجبأ. وقد أشار إليه مؤلف كتاب الطواف وحدد الفترة الزمنية التي كانت تقطعها

بعناية خاصة في الفترة الحميرية؛ وذلك بسبب أهميتها الاقتصادية الكبيرة وبنيتها المعقدة تضاريسياً التي تتألف في غالبيتها من سلاسل جبلية مرتفعة ومتوسطة الارتفاع، وقد قام الملوك والأقبال بتخصيص موارد ضخمة لتجاوز العوائق الطبيعية في المناطق الوعرة، عن طريق بناء المناقل والعقبات التي صمموا بنائها بشكل بديع بعد شقها، فتحوّلت بفضل الجهود الهندسية المبذولة من مسالك صعبة وغير مستوية إلى طرق معبدة سهلة لمرور القوافل. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا بإنشاء محطات الراحة والمبيت على جوانب الطرق في الأماكن المناسبة، وتم حفر الآبار على طول هذه الطرق لتوفير المياه اللازمة للقوافل، كما تم بناء أبراج المراقبة في المواقع الاستراتيجية التي تطل على الطرق لتوفير الحماية اللازمة لحركة القوافل.

والجدير بالذكر أن استمرارية الطرق الجبلية في الفترة الحميرية وارتباطها بالموانئ اليمنية الأكثر شهرة حينها، مثل عدن في خليج عدن وموزع (الحاء) على البحر الأحمر، منحها استدامة طويلة، حيث لم تتأثر بالتحوّلات العالمية المرتبطة بتغير طرق التجارة العالمية بعد اكتشاف البطلمة لأسرار الرياح التجارية، والتي ساهمت في زوال الممالك اليمنية الأخرى، بل على العكس، استفادت حمير من هذا التحول وأصبحت الرافد والشريان الحيوي للدولة الحميرية التي سيطرت على الأرض اليمنية في أواخر القرن الثالث الميلادي. وقد خدم هذا التحول حمير وعاصمتها ظفار، وحققت من خلاله شهرة عالمية مشابهة لحواضر ممالك اليمن القديم الأخرى ص 29 [8]. وقد ساهم هذا التحول أيضاً في تطور المحطات والأسواق الموجودة على الطرق الجبلية، حيث تحوّلت إلى مدن تجارية وحواضر سياسية في نفس الوقت، على سبيل المثال، مدينة السوا أصبحت واحدة من أهم مدن الأسواق التجارية في اليمن القديم، وحاضرة إقليم المعافر السياسية خلال تلك الفترة ص 334 [9].

ومنازل رئيسية على طول الطريق بعد دمنة خدير في اتجاه الشمال، من بين تلك المحطات والمنازل المهمة، تأتي مدينة الجنّد، ثم ذي إشراق، والسحول، وسمارة، وقتاب (كّتاب)، ورباط القلعة، وظفار، وغيرها، وقد قام الحميريون بإجراء تحولات على المسار القديم للطريق، بهدف الوصول إلى مدينتهم وعاصمتهم السياسية ظفار في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان الرقابة على القوافل وفرض الضرائب عليها، إذ تم تحويل مسار الطريق غرباً وإنشاء خط فرعي يمتد من كّتاب (قتاب) إلى رباط القلعة، ومنها مباشرة إلى مدينة ظفار (شكل 2).

القوافل من موزع إلى ظفار مرراً بالسوا ص³⁰ [17]. وفي ذلك دلالة على أن الطريق كان في تلك الفترة قد أصبح على مساراً واحداً حتى مدينة صنعاء مروراً بمدينة ظفار، نتيجة تحول تجارة اللبان إلى مناطق المرتفعات والمهضبة اليمنية، بعد أن حرفت فيها الدولة الحميرية طريق اللبان غرباً إلى ميناء موزع (الحاء).

ومنذ ذلك الوقت، بدأت القوافل المحملة باللبان في الانطلاق من مدينة موزع عبر الطريق نحو مدينة السوا، ثم مدينة ظفار عبر محطة دمنة خدير، وكانت دمنة خدير تعتبر نقطة التقاء ومفترق الطرق بين مينائي عدن وموزع من جهة، ومدن المرتفعات من جهة أخرى، وكانت هناك عدة محطات

شكل (2): خارطة تبين مسار لطريق القوافل القديمة بين مدينتي موزع وظفار (بواسطة برنامج ArcGIS)

المسمى (سوق ذي الجمع) وقصر إرياب الذي ذكره الأعشى ويطل بموقعه على قاع الحقل الفسيح من الجهتين الشمالية والشرقية. ولا شك، فقد كان هناك دروباً ومسالك أخرى للتجارة تلعب دوراً فعالاً في تعزيز حركة التجارة مع المدن الواقعة في النواحي الجنوبية والشرقية من وادي بناء والعود. أحد هذه المسالك كان يتخذ مساره بعد خروجه من رحبان، القريبة من دمنة خدير، باتجاه الشرق، ثم يمر عبر مناطق ماوية والحشا، وصولاً إلى جبل العود ووادي بناء، ومنهما إلى قاع الحقل، وربما وصل في بعض الفترات إلى مدينة ظفار (شكل 3)،

ومن المعلوم أن هناك مدن يمنية أخرى فرضت على القوافل التجارية أن تمر عبرها لنفس الغرض مثل مدينة تمنع عاصمة دولة قتيبان ص⁵³ [18]، بالإضافة إلى ذلك، حدث تحول آخر في مسار الطريق بعد نهاية تقيل سمارة، وتحديدًا في المكان المسمى "الجرشة"، فقد تم تحويل المسار بشكل كامل نحو الشمال باتجاه موقع إرياب، متخطياً نهاية قمة جبل سمارة عبر التقيل المسمى قيضان، عن المسار الأقدم نحو صنعاء باتجاه الشمال الغربي بعد خروجه من قلعة سمارة نحو بيت هذيان بجزء من تقيل صيد الذي ينتهي وفق معطيات الهمداني بموقع الضربة، ونعتقد أن هذا التحول تم بهدف المرور عبر المحطة التجارية

موزع

إحدى مديريات محافظة تعز، وتقع في الجنوب الغربي منها على بعد حوالي 97 كم تقريباً، تبعد عن ميناء المخاء بحوالي 30 كم، والمدينة الحالية أقيم جزء منها على أنقاض المدينة القديمة (شكل 4)،

المائية، بإشارة موجزة، نظراً لكبر حجم المادة وعدم توافر مساحة كافية لذلك هنا

3. طريق القوافل القديمة من موزع إلى ظفار منكنث

3.1 مسار الطريق من موزع إلى دمنة خدير

شكل (4): صورة فضائية توضح طريق القوافل القديمة بين ميناء المخاء ومدينة موزع (باستخدام برنامج Google Earth)

إلى المدن والأسواق الداخلية، كما كانت تعمل أيضاً كنقطة انطلاق وتوزيع للبضائع القادمة من المدن والأسواق التجارية اليمنية للتصدير عبر الميناء ⁴²¹ص [25]، ويعد الطريق البري بين مدينة موزع ومدن الداخل (المعافر والمرتفعات الجبلية بشكل عام) من أبرز الطرق الحيوية القديمة، وقد كان يمثل الشريان الحيوي الذي يربط بين هذه المناطق على مدار فترة طويلة من التاريخ، وقد برزت أهميته الاقتصادية بشكل واضح خلال العهد الحميري.

ومن خلال الدراسات الميدانية والمعلومات المتوفرة في المصادر القديمة والإسلامية، تبين أن طريق القوافل بين مدينتي موزع وظفار كان يمر عبر مناطق طبيعية متنوعة من وديان وسهول وجبال مرتفعة، وكانت القوافل التجارية تسلك هذا الطريق على مراحل متعددة، ووفقاً لما ذكر في كتاب الطواف، فإن الرحلة البرية من موزع إلى السوا تستغرق ثلاثة أيام، ومن السوا إلى ظفار تستغرق تسعة أيام ³⁰ص [17]. الجدير بالذكر أن نيبور قطع نفس المسافة عام 1763م إلى السوا في فترة أربعة أيام، وإلى ظفار في ستة أيام ¹⁴⁸ص [26].

ويرتبط اسم "موزع" بـ "موزع بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المهيسع بن حمير" ⁴¹⁷ص [21]، يذكرها ياقوت في معجمه "موزع" بفتح الزاي، وهو شاذ في القياس كما في موزق: موضع باليمن وهو المنزل السادس لحاج عدن ²²¹ص [22].

تم ذكر موزع في بعض المصادر الكلاسيكية بصفته "مدينة سوق" وأحياناً بصفته "ميناء" (مرسى)، وقد أثار هذا الأمر تساؤلات لدى الدارسين حتى اليوم، فقد اعتبرها البعض ميناءً على ساحل البحر الأحمر إلى جانب ميناء المخاء، وهناك من يرونها ميناءً واحداً ⁷⁰ص [23]. وهناك فريق يرون أن المخاء كان الميناء القديم لموزع، وأن موزع هي محطة تجارية تقع بالقرب منه وفقاً للمعلومات المذكورة في كتاب الطواف ⁴⁷ص [18]، ⁵⁴ص [24]. والرأي الأكثر احتمالاً وفقاً لموقع موزع الجغرافي هو أنها كانت محطة وسوق مرتبطة مباشرة بميناء على البحر الأحمر يحمل نفس الاسم، ونظراً لشهرتها، فقد غلب اسمها على اسم الميناء.

وتكمن أهمية مدينة موزع في أنها كانت بمثابة سوق ومحطة (ترازيت) فيه تتزود السفن وتُفرد حمولتها من البضائع التي يعاد توزيعها عبر الطريق الجبلي

شكل (6): آثار الطريق المار بالطرف الجنوبي لموقع حبق

شكل (7): شظية من حجر الصوان من موقع حبق

ويذكر الهمداني أن وادي الحناية كان يشكل محطة مهمة على طريق الحج من عدن ¹⁹³ [13]، ويقع هذا الوادي على بعد مرحلتين من مدينة زيد ¹ ¹⁷ [29]، وقام ملوك بني رسول بإقامة قصر نغم في وادي الحناية يُسمى الكاذبة، وكانوا ينزلون فيه أثناء ترحالهم إلى مدينة حيس، وقد رصد الملك الأفضل العباس الرسولي المسافة من الروض إلى وادي الحناية، ووجد أنها تقريباً 40 كم ^{176،180} [30].

شكل (8): صورة فضائية: توضع وادي الحناية (باستخدام برنامج Google

Earth)

وتخلل المسار الذي يمر بين مدينتي موزع وظفار عشرات الأودية التي كانت جزءاً من الطريق التجاري، وفي بعض هذه الأودية توجد محطات استراحة للجمال والبغال، حيث تتوفر المياه الوفيرة والعشب الكثير، ويستطيع المسافرون الحصول على الماء والكلأ في تلك المحطات، ³³² [9] وتتميز تلك الأودية بسهولة عبورها، حيث إن معظمها يتكون من سهول رملية وحصوية (شكل 5).

شكل (5): صورة فضائية توضح موقع مدينة موزع (باستخدام برنامج

Google Earth)

وعلى الرغم من أن بعض الممرات قد تكون وعرة في بعض الأحيان، إلا أنها لا تشكل عائقاً كبيراً للمرور، من تلك الأودية وادي موزع، الذي يعد أحد أكبر الأودية الغربية التي تسيل مياهها من سفوح السراة الغربية، وتصب في البحر الأحمر جنوب الحناء ^{43،44} [27]، وقد قامت على ضفافه المستوطنات القديمة؛ ومن بين أهم المواضع الهامة في الوادي: الصرارة، ووادي البكرة، ويمثل اسم "البكرة" في الذكر من الإبل، وقد تم ذكرها في نقوش المسند بلفظ (ب ك ر ت ن) كما في النقش السبي (CIH 579/4) ⁶¹ [28]، والشاهد من ذلك هو أن هذا الوادي كانت له علاقة بمرور قوافل التجارة من خلاله في القديم. حيث كانت تتخذ مساراً لها على أطراف هذا الوادي وصولاً إلى منطقة الكدحة في الشرق مروراً بعدة مواضع أهمها المَطِيْلَة، والعَمَمَة، والحِنَايَة، والرويس، ووادي المَطَّلَع الذي رصدنا على أطرافه الغربية العديد من المواقع الأثرية، يعود أقدمها إلى العصر الحجري الحديث وفقاً للأدوات التي تم جمعها (شكل 6، 7، 8).

شكل (10): طريقة رصف النقييل بالأحجار بعرض واسع

شكل (11): طريقة بناء الجدران الساندة في نقييل حمرّة

مدينة السوا

تقع أطلال مدينة السوا فوق قمة جبل مرتفع إلى الغرب من مدينة النشمة (شكل 12)، على بعد حوالي 8 كم منها، ويسمى اليوم حصن القدم ص 103 [9].

شكل (12): صورة فضائية توضح موقع مدينة السوا القديمة (باستخدام

برنامج Google Earth)

والطريق المؤدي إلى موقع مدينة السوا في الوقت الراهن يكون من مفرق الخليامي على الطريق الرئيس (تعز - التربة)، ويمثل جزءاً منه طريق ترابي

الكدحة

الكدحة تأتي من الجذر "كدح" و"مكدح"، وتعني المكان الذي تُفرغ فيه السفن حمولتها من البضائع، سواءً للتزود والراحة أو للتبادل، وفي اللغة اليمنية القديمة، يشمل المصطلح "مكدح" معنى الميناء، حيث ورد ذلك في النقش (Ir 13) ويعني عادة الموقع الذي تتوقف فيه السفن للإصلاح في المواسم التي تنقطع فيها رحلات السفن بسبب شدة الرياح أو هيجان البحر ص 18-82 [5]، ولا يزال المصطلح كدح مستخدم في لهجتنا المحلية بمعنى حط أو وضع. وتقع الكدحة في الطرف الجنوبي لوادي بني خولان، ونهاية السائلة النازلة من نقييل حمرّة، وعلى بعد حوالي 2 كم منه، ومن خلال اسمها وموقعها المتوسط بين مدينتي جباً والسوا، ومدينة موزع من الجهة الأخرى، يتضح أنها كانت تعتبر محطة مهمة للقوافل على الطريق بعد موزع من باتجاه الداخل في فترة ما قبل الإسلام. وكانت القوافل تتجه مباشرة من الكدحة إلى جباً شرقاً عبر الوادي الكبير في البداية، ثم تحولت الطريق إلى مدينة السوا عبر نقييل حمرّة جنوباً في الفترة الحميرية (شكل 9-11)، وظلت الكدحة لها دور تجاري حتى فترة قريبة، حيث كانت تعتبر سوقاً أسبوعياً للمناطق المجاورة لها ص 50 - 52 [18].

شكل (9): صورة فضائية توضح نقييل حموره (باستخدام برنامج Google

Earth)

وفي الوقت الذي تحول فيه مركز الثقل السياسي والاقتصادي في المعارف من جباً إلى السوا، تحولت أيضاً مسارات القوافل لأسباب اقتصادية، فقبل ذلك، كانت القوافل تتجه شرقاً مباشرة عبر الوادي الكبير نحو مدينة جباً، لتصبح فيما بعد تمر بعد من خلال سائلة حمرّة باتجاه جنوب شرق عبر نقييل حمرّة ص 54 [18]، الذي ينتهي في الأعلى عند موضع يسمى بـ مطاحن الزايدي التابع لقرية الزعار من المشاولة العليا، ومن خلال ما يُعرف بطريق الخويرة، يصل مسار القوافل إلى سوق الظهرة، وتؤكد أعمال المسح أن طريق القوافل الصاعد من نقييل حمرّة كان يمر عبر سوق الظهرة ومدينة السوا من الجهة الغربية (شكل 9، 10، 11).

مدينة جباً

جباً بفتح الجيم والباء ثم همزة على وزن جبل هي مدينة أثرية تقع غرب جبل صبر المطل على مدينة تعز ^{ص 69 [22]}، وتقع المدينة على تلة أثرية مرتفعة (شكل 9)، يشرف عليها من الجهة الشرقية جبل حصبان، وتحوي مقبرة قديمة، تم العثور فيها على عدد من القطع الأثرية، بما في ذلك تمثال ثور من المرمر ومسرحة مصنوعة من نفس الحجر ^{ص 52 [33]}.

شكل (13): صورة فضائية: توضح موقع مدينة جباً القديمة (باستخدام

برنامج Google Earth)

تم ذكر المدينة في نقش النصر الموسم بـ (RES 3945/3-4)، من القرن السابع ق. م، من ضمن مدن المعافر التي هاجمها كرب إيل في حملته المشهورة، ووصفها الهمداني بأنها كورة المعافر في فجوة بين جبل صبر وجبل ذنجر وطريقها في وادي الضباب" ^{ص 194 [13]}، وحظيت المدينة قديماً بأهمية تجارية بسبب قربها من موزع والمخاء وباب المندب، ويبدو أن للاسم جباً علاقة بعملية جسي الضرائب والعشور، مما يشير إلى دورها كمدينة تجارية، إذ كانت المدينة تعد حلقة وصل بين الطرق القادمة من الغرب (موزع والكدحة)، والطرق القادمة من الشرق والجنوب الشرقي عبر طور الباحة والمفالييس ^{ص 233 [25]} ويعتقد أن الجبائين (الجبنيوت) - الذين ذكرتهم المصادر المصرية - هم سكان مدينة جباً في المعافر ^{ص 59 [33]}، الذين برزت علاقتهم كوسيط تجاري في تجارة البحر الأحمر، مع المصريين في الفترة القديمة إلى بلاد بونت عبر باب المندب، وذلك بحكم قرب مدينتهم التجارية من موانئ ساحل البحر الأحمر، ^{ص 230 [25]}، ^{ص 332 [34]} وظلت مدينة جباً تحتفظ بأهميتها كمركز تجاري ومحطة على الطريق الرئيسي بين موزع وظفار خلال الفترة الحميرية حيث كانت القوافل التجارية تمر بها في طريقها إلى الشرق عبر الحافة الجنوبية لجبل صبر، ومنها إلى دمنة حدير عبر مفرق سعدة، وكذلك في الاتجاه المعاكس نحو مدينة السوا ^{ص 118 [16]}، ^{ص 1716 [35]}.

وتعد جباً حالياً من أعمال جبل صبر الذي كان يمثل نقطة عبور بين المناطق الواقعة حول قاع السامقة وقاع الجند في الفترة القتبانية كما يفهم من النقش (RES 3858)، وقد عثر علماء الآثار في قمة العروس على نقش من

يصل إلى قرى المشاولة العليا، وربما يكون قد مثل في القديم بداية المسار الأقدم إلى مدينة السوا وسوقها الظهيرة بالنسبة للقوافل القادمة من مدن المعافر في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى.

أما من الجهة الغربية فقد كانت ترتبط بطريق القوافل الصاعد من نقيل حرة عبر سوق الظهيرة، فتمر ما بين موقعي صدّة وجداجد، جنوب المدينة، ويرى الشرعي أن موقع صدّة يعد من المواقع المهمة في جنوب المدينة، وكان يقوم بوظيفة استراتيجية بمثابة موقع متقدم لمراقبة الطريق المؤدي إلى المدينة، وصولاً إلى بوابة المدينة الرئيسية الواقعة في الجنوب الشرقي من المدينة ^{ص 60 [124, 124, 18]}، والتي كانت محطة تتجمع فيها القوافل التجارية القادمة من مدن عدة منها موزع في الغرب وأخرى قادمة من عدن عبر المفالييس وطور الباحة مروراً بالحجرة وتناجر في سوقها الشهير (سوق الظهيرة) ^{ص 197 [31]}، ^{ص 91 [14]}، والأخرى تتجه شرقاً كجزء من الطريق الرئيسي إلى مدينة جباً، بعد أن تمر بحيط مدينة السوا من الناحية الشمالية، ومروراً بسوق النشمة، ثم سوق البيرين ^{ص 26 [18]}، وصولاً إلى قاع الكلاثة، وهو قاع واسع ومنخفض بين سلاسل جبلية متوسطة الارتفاع، ويمتاز بأن تربته خصبة صالحة للزراعة، وتقوم حول هذا القاع في الأماكن الجبلية المرتفعة منه القرى الحديثة، ويعتقد الشرعي أن لتسميته علاقة تاريخية بقيل المعافر كليب يها من الذي ذكره نقش السوا ^{ص 39 [18]}. ثم يمر الطريق بعد ذلك بقاع السامقة وهو قاع فسيح يمتد ما بين نجد قسيم، وجباً والمسراخ شرقاً، جاء ذكره عند الهمداني ^{ص 138 [13]}، ولا تزال آثار الطريق القديمة فيه واضحة وخاصة الخلف الكائن في طرفه الشمالي الذي يخرج منه طريق صاعد باتجاه سائلة العين من قرية كدم، وعلى جانبه الغربي، توجد بئر قديمة تعرف بـ (مردع البير)، ومن خلال السائلة المسمى العين المتصلة بالقاع كانت قوافل التجارة تواصل مسيرها باتجاه الشمال حتى تصل إلى قرية الحبييل.

والحبييل هي قرية قديمة تقع في الناحية الجنوبية الشرقية من مركز مديرية المسراخ، ووفقاً لوصف الهمداني، تعتبر الحبييل جزءاً من قاع جباً، وكانت تضم مساكن ملوك المعافر، آل الكندي بن سبأ الأصغر، ويخدر القاع نحو ناحية بلد بني مجيد، وسكانه يشربون من عين تنبع من رأس جبل صبر تعرف بـ "عين أنف" ^{ص 195 [13]}، وأطلق عليها ابن الجاور اسم "ماء الخشبة" كما وصف طيب هواء هذا القاع وخصوبة ووفرة مياهه، فضلاً عن جودة فواكهه وأخشابه ^{ص 187 [32]}، ويعتقد عبد الله أن المقصود بلفظة (ذحبل) في نقش السوا أي (ذي حبييل) يشير إلى هذا الموضع ^{ص 107 [9]}، ويعتبر الشرعي "حبييل" مصطلحاً جغرافياً يشير إلى المكان المتدرج وغير المزروع ^{ص 38 [18]}، ومن الواضح أن القرى القديمة والحديثة قد نشأت حول القاع في المناطق الجبلية المحيطة، ومن خلال أعمال المسح التي أجراها الباحث، يلاحظ أن طريق القوافل كان يمر بمشارف الحبييل، إذ تقع على نفس الامتداد الجغرافي لنقيل (أبورياح)، الذي يعد جزءاً رئيسياً من الطريق بعد خروجه منها ومن مدينة جباً، وحول هذا الموضوع يذكر ابن الجاور واحداً من المسالك على جبل صبر كان يمر في ذلك الوقت بمدينة جباً ^{ص 185 [32]}.

3.2 مسار الطريق من دمنة خدير إلى ظفار منكت دمنة خدير

تعد دمنة خدير من أهم المدن القديمة التي مثلت حلقة وصل بين السواحل الجنوبية على بحر العرب والسواحل الغربية على البحر الأحمر بسبب وقوعها عند ملتقى الطريقين؛ الجنوبي القادم من عدن، والغربي القادم من موزع، ومفترق الطرق باتجاه المدن الواقعة في المرتفعات اليمنية، (شكل 14)

عهد الملك (شهر هلال بن يدع أب) الذي يؤرخ إلى القرن الرابع ق.م [36] 166، 20

وبعد خروج الطريق من جباً والحليل، يتجه شرقاً عبر نقييل أبو رباح حتى يصل إلى دمنة، وقد كان طريقاً مرصوفاً بالأحجار من بداية السائلة المسمى (العنين) الواقعة أسفل الجبل حتى قرية الأقروض التي ربما كانت إحدى المحطات على هذا المسار، ومن الأقروض ينزل الطريق إلى دمنة خدير مروراً بالمكان المسمى المبرع ومنه إلى الأكيمة، وصولاً إلى سوق الربوع، لينتهي أخيراً بدمنة خدير عبر مفرق سعدة.

شكل (14): خارطة تبين مسار طريق القوافل القديمة بين محطة الكدحة ومدينة الجند مروراً بدمنة خدير (بواسطة برنامج ArcGIS)

ب 18/5 Mi'sāl-MAFRAY-al (. . و ذ ب ن / أ ر ض / خ د ر م)
ص 71 [5]. وخدير تمثل اليوم مديرية واسعة من مديريات محافظة تعز في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة تعز، وهي غنية بمواقعها الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ كشف الفرنسيون في أطرافها الشمالية والشمالية الغربية على مواقع من العصر الحجري الحديث، كما تنتشر مستوطنات العصر البرونزي في أطرافها الجنوبية ص 107-112 [14]، وكانت حدودها الجغرافية في القديم بحسب الهمداني تبدأ من وريزان، وتمتد جنوباً إلى حدود الصبيحة ويسكنها السكاسك، ومن أعمالها خربة سلوق، وإليها تنسب الكلاب السلوقية وكذلك الدروع ص 145، 148-149 [13] وعلى كل حال أكدت نتائج الدراسة الميدانية والمعلومات الإثنوغرافية أن مسار الطريق كان يخرج من مفرق سعدة الواقعة في الطرف الشمالي لدمنة خدير، فيمر بعد مسافة قصيرة بموضع يسمى رحبان

وتشير المكتشفات الأثرية المتفرقة التي مصدرها دمنة خدير إلى أهمية المكان ودوره كمحطة تجارية، إذ أن جُلّ المعثورات التي تم الكشف عنها من خلال أعمال النبط هي تماثيل الجمال، وهو انعكاس لواقع القطاع الحيواني في المنطقة التي تشتهر بتربية الجمال منذ القدم ص 120 [16]، ولا يستبعد أن تكون تماثيل الجمال قد قدمت نذور في معبد ما كان قائماً في المدينة للإله (ذي سماوي) القريبة من مدينة السوا، وقد اندثر مع غيره من مكونات المدينة المعمارية الأخرى؛ خاصة وأن هناك بعض النقوش المسندية تشير إلى أن قبيلة أمير كانت تقدم بصفة دائمة النذور من تماثيل الجمال وغيرها للمعبود (ذي سماوي) كقرايين من أجل منفعة أصحابها ومن أجل حماية الجمال نفسه من الأمراض، كما جاء في النقش (RES 4143) ص 158 [37]، ص 65 [38] ويرجح الباحث أن تكون لخدير علاقة باللفظة التي وردت في النقش المعروف

لمواضع عدة في اليمن والأغلب أن تأتي مضافة إلى غيرها كمنزل دمنة نخلان، ومنزل سمارة من مديرية المخادر وغيرها ج4 ص 721 [42]، ثم تصل الطريق إلى موضع يسمى الدؤل، ثم قرية الحنسر، ثم نقيل المصايح قرب قرية المداجر ج1 ص 321 [39]، وصولاً إلى مدينة القاعدة ج1 ص 315 [43].

تقع مدينة القاعدة على الطريق الرئيسي في العصر القديم والحديث على بعد مرحلتين من تعز ص 246 [44]، وعن الجند بمسافة 27 كم ص 177 [30]، والقاعدة بحسب البعض امتداد لمدينة سفينة إحدى مراكز العلم في القرن الخامس الهجري ص 257 [45].

وهي تتوسط العديد من القرى والوديان الزراعية الخصبة مثل: وادي السودان وغيلة الشهر المعروف بغيل (خنوة)، وعميد، وصهبان، ووادي ظباء، وذي العلاء، وذي السفال، والجعاشن إلى جانب قرى ووديان الجندي وغيرها، الأمر الذي جعل منها مركزاً تجارياً هاماً عبر العصور وحتى يومنا هذا، وعبرها سار جيش سنان باشا عام 976م إلى صنعاء ص 247 [44]. حيث كانت القوافل بعد خروجها من القاعدة تسير شمالاً على أطراف وادي الغيل (غيل خنوة) أو غيل السودان، الذي وصفه الألماني بورخاردت بإعجاب ص 374 [46] وذكر الجندي أن طغتكين بن أيوب اختط في هذا الوادي مدينة أسماها المنصورة عام 592هـ، وبني فيها قصرًا فخماً وحماماً، كما بنى بقرية خنوة دار مضيف ومنازل للعسكر ج2 ص 530 [39]، ثم توجه القوافل شمالاً بشرق وصولاً إلى ذي أشرق.

ذي أشرق

بلدة قديمة عامرة جنوب مدينة إب على السفح الشرقي لجبل الحيرم في أعلى وادي نخلان من ذي الكلاع، وينسبها نشوان الحميري إلى أحد ملوك حمير، ص 342 [47] وهي على نصف مرحلة من الجند، وخرج منها جمع كبير من العلماء ج2 ص 242 [39]، وربما هي المقصود بها في النقش المعروف 18/5 Mi'sāl-MAFRAY-al - المؤرخ بالقرن الثالث الميلادي - من خلال عبارة (و ذ ب ن / أ ر ض / ذ أ ش ر ق / و ذ ب ن / أ ر ض / خ د ر م ...) أي أرض ذي أشرق بحسب بافقيه ص 72 [5]، ص 130-131 [4] ويرى الباحث أن تزامن ذكر ذي أشرق مع خديري في نفس السطر دلالة على أهمية هذه الأماكن في اليمن القديم.

ومن ذي أشرق توجه الطريق إلى السياني مروراً بوادي نخلان الذي كان بمثابة محطة تلتقي عندها الطريق القادم من مأوية في الشرق والجند في الجنوب فتكون مساراً واحداً حتى مدينة إب، ص 186 [48]، ص 58 [49] ونخلان بحسب الهمداني من أهم المناقل على طريق الحج بين الجند وصنعاء ص 306 [13]، وكانت القوافل تسير على ضفته اليسرى وصولاً إلى قرية المشراح في رأس الوادي، ج2 ص 90 [39] وتسمى اليوم السياني، ومنها عبر نقيل المحرس المرصوف إلى شعب المحرس (شكل 15، 16) ج4 ص 690 [42]، والذي قامت فيه سمسرة نفمة البناء لاتزال بحالة جيدة، تسمى سمسرة المحرس ج1 ص 315 [43]، ص 234 [50].

من قاع خدير ذو أرض منبسطة، ورحبان في اللغة من الجذر رحب تعني المكان الرحب المتسع، ويرى بافقيه أن اللفظة (ذو رحبان) التي وردت في النقش المعروف بـ 18/5 Mi'sāl-MAFRAY-al، تقع وفقاً لسياق النص في ناحية قريبة من عدن وميناء آخر لم يفصح عنه النص نتيجة تلف بعض حروفه، وتبقى منه (م . ن) ص 71 [5]، ولعل الميناء المقصود به هو الخاء لثبوت حرفين منه في النص (م خ و ن)، وبالتالي فلا نستبعد أن تكون ذو رحبان هي منطقة رحبان التي نحن بصدها هنا، والتي تقع في مكان وسط وقريب بين عدن وميناء الخاء، خصوصاً وأن خدير التي تنضوي اليوم رحبان تحت نطاقها الإداري، وردت هي الأخرى في نفس النقش كما أوضحنا سلفاً (و ذ ب ن / أ ر ض / خ د ر م).

ومن رحبان كان طريق القوافل يسير باتجاه الشمال الشرقي فيمر بموضع يسمى الشيخين، ومن ثم بمناطق جبلية وأودية خصبة من خدير ومأوية تتخللها العديد من المواضع الهامة مثل قرية الشيخ ثابت ثم شعب النخلة، ثم قزاحة، ثم الدموم، ثم العربة، ومنها إلى مدينة الجند، ومع ذلك لم نقف على آثاره نظراً لاستمرار الاستيطان وتوسعه في تلك المناطق، كما أن المصادر التي بين أيدينا لم تشر إلى المحطات الواقعة على هذا المسار عدا الدموم، التي ضبط موقعها الأكوخ في الهامش رقم (150) من الصفة في جنوب مدينة الجند، بعد أن رجح أنها هي المعنية بالقصد عند الهمداني بقرية الدم، حيث قال الهمداني: "ومن قرى السكاسك: الجند والدم والشرار وفيها يقول بن أبان:

إن بالدم دارنا فالشرار فبسفحي عزام فالعرا

وكانت قوافل التجارة تصل إلى قرية الدموم عبر وادي الدموم، وهو وادٍ خصيب وفير المياه تؤدي نهايته الشمالية إلى قرية العربة، وهي أيضاً من قرى الجند ج2 ص 94 [39]، وتقع كما ضبط الأكوخ موقعها في الهامش رقم (94) من كتاب السلوك جنوب مدينة الجند بمسافة ميلين، وهي قرية عامرة فيها جبل يحوي آثاراً قديمة ج2 ص 94 [39]، ومن العربة تصل طريق القوافل مباشرة إلى مدينة الجند.

مدينة الجند

مدينة مشهورة في قاع الجند، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز بحوالي 17 كم تقريباً، وسميت عند المؤرخين الإسلاميين بالجند نسبة إلى الجند بن شهران بطن من المعافر المنتمي إلى الهميسع الحميري السبي ص 11 [40]، والجند من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام ومحطة على طريق القوافل بين عدن وصنعاء، وصفها الهمداني بأنها أول مدن اليمن التي على سمت نجدتها الجند من أرض السكاسك ص 296، 99 [13] كما حدد مساحتها بقوله: " طول الجند أزيد من طول عدن بنصف درجة، وعرضها ثلاث عشرة درجة ص 81 [13]، وهي أول حواضر اليمن في العصر الإسلامي ص 249 [41].

ومن الجند كانت القوافل تسير شمالاً مارة بالمنزل، وربما للاسم علاقة بالوظيفة إذ كانت القوافل تتوقف في هذا المكان للمبيت والتزود، والمنزل اسم

مرصوف ص 234^[50]، ومن مدينة إب تصل الطريق إلى عقبة إب أو عقبة الذهب، ومنها إلى السوق ص 314^[51].

السوق

السوق تصغير سوق، كانت ولا زالت محطة وسوق أسبوعي على الطريق في قاع السحول الفسيح شمال مدينة إب ص 103^[50]، قال عنه الحمداني: مخلاف السحول: بن سواده، ساكنه آل شرع بن سهل ووحاطة بن سعد ويطون الكلاع وهي بطون من حمير منها السحول بن سواده وجسر الخباير بن سواده ونعيمة وغلان وعنة..... ويقع على طريق الحج العليا بين الجند وصعاء ص 307، 196^[13]، وتسمى أيضاً بمخلاف الكلاع، ومخلاف جعفر نسبة إلى الأمير جعفر بن إبراهيم المناخي الحميري ص 196^[13]، ووفقاً لوصف الثعالبي، كانت منشآت السوق عبارة عن بيوت قصيرة مرصوفة بالحجارة دون استخدام اللبن والطين للتلميح ص 70^[49]، ويقدر ابن الجاور المسافة من ذي جبلة إلى السحول بحوالي فرسخين ص 67^[32]، ووفقاً لابن خرداذبة، يبلغ المسافة من علو يحصب إلى السحول حوالي ثمانية فراسخ، ومن السحول إلى الشجة ثمانية فراسخ، ومن الشجة إلى الجند ثمانية فراسخ ص 140^[52]، وتنسب إلى السحول الثياب والملاحف السحولية، ويذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يخوليه ليس فيها قيص ولا عمامة ج 3 ص 727^[53]، ج 1 ص 307^[47].

شكل (17): خارطة تبين مسار طريق القوافل القديمة بين السحول ومدينة

ظفار منكت (بواسطة برنامج ArcGIS)

ومن السحول يتجه الطريق شمالاً نحو المخادر (شكل 17)، مروراً برأس نجد البرق، حيث كانت هناك سقاية على جانب الطريق تزود القوافل بالمياه ص 71^[49]، ثم يمر الطريق إلى سائلة البخاري، ومنها كانت القوافل تصعد إلى مدينة المخادر عبر العقبة، التي كان فيها بئر قديمة تسمى بئر البلخي ص 71^[49]. والمخادر هي بلدة واسعة والخيرات وطيبة الأرض ص 42^[54]، واشتهرت بكثرة علمائها وفقهائها، ويقول الجندبي: "ولهم في بلدهم مدراس حسنة" ج 1 ص 473

ثم يسير الطريق شمالاً وصولاً إلى نقييل جناد العرش أو نقييل بردان نسبة إلى قرية بردان ص 166^[51]، ويبعد عن الجند بمسافة 21 كم، وهو طريق مرصوف صاعد متعرج ينتهي إلى النجد الأحمر، ص 186^[48] الذي نعتقد أنه كان من المحطات التجارية على الطريق، ولا يزال حتى اليوم يمثل مركزاً تجارياً هاماً.

شكل (15): طريقة رصف الطريق ونوعية الأحجار المستخدمة في نقييل

الحرس

شكل (16): عرض المرعى على جسر العرش

وقد تعذرت عملية رصد آثار الطريق وما عليها من المواقع التاريخية من منطقة النجد الأحمر حتى نهاية عقبة الذهب، نظراً لأن الطريق الإسفلتي تم شقه على أنقاض القديم، وبحسب الثعالبي فقد كان الطريق من هذا المكان وحتى المخادر يعج بالسماسر، وظلت عامرة حتى النصف الأول من القرن الماضي، وأثناء رحلته، رصد الثعالبي ما يقارب من (20) سمسة في المنطقة ص 67^[49]، في القرن الثامن عشر وصف نيبور بعض هذه السماسر بدقة، ج 1 ص 316^[43]، ولا تزال بقايا بعضها قائمة إلى اليوم. وتعد مدينة إب القديمة من المحطات التجارية الهامة على الطريق حيث أشار نيبور إلى ارتباطها بطريق

شكل (20): طريقة رصف نقييل عنق الغزال بالأحجار المسطحة، ونشاهد

تأثير مخلفات مياه الأمطار على جوانبه

شكل (21): كتلة حجرية منقوش عليها حروف المسند، أعيد استخدامها في

بناء ديمة في موقع الدارة

ومن المواضع الهامة في وادي المخفد بعد برّقين: الخربة، والسبل، والمخففة، والعدنة، ونقييل عنق الغزال المرصوف بالأحجار الذي يقع في نهايته الغربية قرب شلالات المهذور، ويرجح أن المخفد الذي أخذ الوادي تسميته منه كان قائماً قديماً على قمة التل الجبلي الذي شق من خلاله النقييل المسمى عنق الغزال مرصوف في المكان المسمى الدارة لأغراض دفاعية وحماية للطريق (شكل 18، 19، 20، 21)، والمخفد في لغة المسند يعني البرج [276 - 277] 36، وتوقع السياغي عن إمكانية العثور عليه في المكان المذكور من خلال الحفائر الأثرية ص 107 [56]، ورصد الباحث بحيط الموقع على نقش مسند بخط بارز غير مكتمل (لوحة 9)، أعيد استخدامه على واجهة جدار خارجي لغرفة مربعة (ديمة) صغير في أحد الحقول، ويقرأ منه (م ق س / ن ح ر ق ٠٠) ويضم محيط الموقع أيضاً عدد كبير من الأحجار القديمة التي تم إعادة استخدامها على واجهات المنازل الحديثة ومنشآت أخرى بطريقة عشوائية بعد اندثاره.

[39]، وفي لغة اليمن القديم المخادر تعني المقابر، ومنها أيضاً اللفظة مخدرة أي الخيمة.

ومن المخادر يتجه الطريق باتجاه شمال غرب، إلى موضع يسمى اللكمة (الأكمة) ومنها إلى وادي المخفد، وهو وادٍ خصيب تنتشر على ضفافه المدرجات والحقول الزراعية الواسعة، قامت على أطرافه القرى الحديثة في الأماكن المشرفة. وكانت القوافل تسير على ضفته اليمنى (الشرقية) وصولاً إلى مكان يسمى برّقين ج1 ص 158-159 [55]، شُيدت فيها سمسرتا برّقين الأولى والثانية؛ الأولى - وهي الأقدم - تقع على ضفة الوادي اليمنى، واندثرت تماماً في فترة سابقة، وأما السمسة الثانية فتقع في الاتجاه المقابل على ضفة الوادي الأخرى ج1 ص 116 [42]، ولا تزال بحالة جيدة.

شكل (18): صورة فضائية: توضح نقييل عنق الغزال، ووادي المخفد

(باستخدام برنامج Google Earth)

شكل (19): نقييل عنق الغزال من الجهة الجنوبية

شكل (24): بعض أطلال المنشآت القديمة في موقع ذي سوق الجمع

شكل (25): منظر عام للتل الجبلي الذي بُني عليه حصن الحضاري (قصر إرياب)

وفي اعتقادي أن الحدود الجغرافية القديمة لإرياب، كانت تمتد من بداية هذا الموضع الجغرافي - الذي يظهر بشكل سطح شبه مستوي على قمة جبل سمارة - والأجزاء الأخرى المتصلة بها شمالاً حتى حصن الحضاري. ومن المواقع المهمة التي كان يمر بها طريق القوافل في إرياب، سوق ذي الجمع، ولا تزال بقايا أنقاضه المعمارية واضحة، ثم قرية عقَد، وموآجل ذي قيس، وموقع ذي يصر، الذي عثر الباحث في محيطه على بئر قديمة تحمل نفس الاسم (بئر ذي يصر)، وحصن الحضاري الذي بني كما يرجح الباحث على أنقاض قصر إرياب الذي ذكره الهمداني من ضمن قصور اليمن الشهيرة، وأشار إليه الأعشى في أشعاره بقوله:

وبالقصر من إرياب لو بات ليلة لجاك بمثلوج من الماء جامد

ومن موقع الحضاري يتجه طريق القوافل شمالاً نحو قاع الحقل، فيمر على مشارف حصن بيدحة، وخربة سوق الثلوث، ثم وادي ذي البحر، وقرية الضبر (ديار آل ثوابة) وصولاً إلى المنسامة الواقعة في الطرف الغربي لقاع الحقل، وهي محطة هامة في الطريق لاستراحة القوافل، وفي تسميتها دلالة

بعد ذلك تخرج طريق القوافل من نقيط عتق الغزال إلى جبل صيد (سمارة)، (شكل 22، 23، 24، 25) الذي عدّه الهمداني من أهم المناقل على طريق الحج العليا بين الجنّد وصنعاء وبأنه كان يسار بالحمائل على مرحلتين ص 306 [13]. ثم يتدرج صعوداً إلى نقيط قضبان، إرياب التي كانت وفق ما تبين للباحث مدينة هامة على الطريق ويذكر الهمداني بقوله: " وهو في رأس آدم من يحصب العلو، وهو رأس صيد ج 2 ص 163 [57]، وأضاف في كتاب الصفة بأنها: "موضع الملك ذي فائس الذي مدحه الأعشى " ص 198-199 [13].

شكل (22): عرض الطريق على نقيط صيد (سمارة)

عند أوسع نقطة باقية

شكل (23): منظر عام لنقيط قبضان

ص 247 [9] والثلة ترتفع إلى نحو أكثر من 2800م عن الوديان المحيطة بها والسهول، تحيط بها الجبال من كل الجهات ماعدا الجهة الغربية التي تنفتح على قاع الحقل وتأتي منها طريق القوافل القديم ص 25 [59]، والتي لاتزال أجزاء منها مرصوفة بالأحجار المنتظمة وبشكل صاعد على السفح الجنوبي للجبل ص 4 [60].

شكل (27): توضع موقع مدينة ظفار منكت (باستخدام برنامج Google

Earth)

بدأ تاريخ مدينة ظفار كواحدة من المحطات الواقعة على طريق القوافل التجارية القديمة في الهضبة اليمنية، ثم ما لبثت أن أصبحت عاصمة الدولة الحميرية مع مطلع العصر الميلادي ص 16 [16]، يعود أقدم ذكر لها إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي من قبل المؤرخ الكلاسيكي بليني (Pliny) في كتابه التاريخ الطبيعي، ثم تولى ذكرها بعد ذلك في عدد من الكتب والمؤلفات الأخرى، مثل كتاب الطواف حول البحر الإريثري، وذكر المؤرخ الكلاسيكي بطليموس أنها من المدن الداخلية للعربية السعيدة ص 247 [9]، وقد أسهب الهمداني في الحديث عنها وعن قصورها، ولسنا هنا بصدد دراسة آثار المدينة ومكوناتها المعمارية القديمة؛ فهو حديث يطول شرحه، وفي نفس الوقت قد خاض فيه جُلّ الباحثين بتفصيل واسع، وبالتالي فالذي يهمنا هنا بدرجة أساسية معرفة الطرق الجبلية التي كانت تنتهي إلى بوابتها الرئيسية.

وعلى كل حال يذكر الهمداني أن لمدينة ظفار تسعة ج8 ص 53 [57] والملاحظ أن أسماءها مأخوذة من مواضع جغرافية تقع في محيط المدينة، وجهات رئيسية تأتي منها طرق القوافل القديمة إلى مدينة ظفار، إذ نفهم -على سبيل المثال - من وصفه لإحدى البوابات المسمى (بوابة الحقل) بأنها كانت تمثل البوابة الرئيسية للمدينة، وتتصل بها طريق القوافل من جهة الغرب بعد خروجها من رباط القلعة، كما ترتبط المدينة داخلياً من خلالها بطرق أو ممرات فرعية أخرى إلى بقية البوابات المدينة الأخرى ج8 ص 53-54 [57]، وتقدر المسافة ما بين بوابة الحقل وباب القصر الملكي ريدان بميل واحد تقريباً.

وأخيراً، يجب أن نشير إلى أن الطرق القديمة للقوافل في المرتفعات الجبلية استمرت في الاستخدام خلال الفترات الإسلامية، وتم تجديدها وإصلاحها بواسطة الحكام المحليين. وعلى الرغم من ذلك، فإن مساراتها الأصلية بقيت

على ذلك، حيث يقال في اللهجة المحلية (نسم، ينسم) بمعنى يرتاح ص 379-388 [46]، وقد ظلت المنسامة حتى فترة الخمسينيات من القرن المنصرم - حسب روايات العامة - محطة لتجميع الحطب وتوزيعه إلى المناطق المجاورة. ومن المنسامة يمر الطريق بموقع ذلمان، وهو موقع قديم في اسمه تصحيف عن اللفظة الأصلية ذي الماء التي لها صلة واضحة بالمكان، وفيه تم العثور على أجزاء متفرقة من الطريق المرصوف، ثم يستمر الطريق بنفس الاتجاه حتى يصل إلى رباط القلعة. (شكل 26)

شكل (26): جزء من طريق القوافل القديمة في المكان المسمى بين

الجرفين (موقع ذلمان)

رباط القلعة

بلدة كبيرة في قاع الحقل، تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة كتاب على بعد حوالي 8 كم، وقد فسر معناها الرحالة الإيطالي رينزو مازوني بقوله: "(رباط القلعة) ويعني اسمها "الطرق الأربعة" - أي ملتقى أربعة طرق- فهناك كان يلتقي الطريق الذي يوصل إلى السدة (وهو الذي كما سلكناه) والطريق الذي يؤدي إلى ماوية جنوباً والطريق المؤدي إلى إب من الجهة الغربية، وأخيراً ذلك الذي يوصل إلى يريم من الجهة الشمالية" ص 133 [6]، وقد عاين الباحث تلك الطرق بالفعل وقام برصد وتسجيل مساراتها فوجد أن بعضاً منها لاتزال آثارها واضحة، وخصوصاً تلك التي تصل إلى رباط القلعة من الجهة الجنوبية الشرقية، والبعض الآخر التي ضاعت معالمها تحريتها أثنوغرافياً من قبل بعض مسني القرية. وعلى كل حال فإن القوافل بعد خروجها من رباط القلعة، قاصدة مدينة ظفار كانت تسير شرقاً عبر قاع الحقل بخط مستقيم وصولاً إلى منكت الذي تقع عليه أطلال عاصمة الدولة الحميرية، والتي تبعد عن كتاب بحوالي 15 كم ص 59 [58].

مدينة ظفار

تقع أطلال مدينة ظفار التاريخية على تلة أثرية جنوب يريم بحوالي 20 كم (شكل 27)، إلى الشرق من الطريق الرئيسي الذي يربط بين صنعاء وتعز

- عمليات التواصل المختلفة حتى عهد قريب، قبل أن تنتشر طرق المواصلات الحديثة.
4. وضحت الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت على نحو كبير في تحديد مسارات هذا الطريق واتجاهاته؛ إذ كانت تنحى قدر الإمكان المسالك السهلة غير الوعرة في طبيعتها وتضاريسها، والمناطق الآمنة بعيداً عن مكامن الخطر، وعرجت في حالات أخرى على مجاري الوديان حيثما تتوفر المياه.
5. وبالقدر الذي كانت الطرق عبر المرتفعات تمثل في القديم دروباً للتواصل بين الجماعات الإنسانية ومسالك لتبادل المنافع التجارية أثناء السلم؛ فقد كانت كذلك مسالك طرقها الجيوش في فترات الحروب خلال المراحل المختلفة من تاريخ اليمن القديم والإسلامي.

المراجع والملاحق

المراجع

- [1] C. Edens, and T. J. Wilkinson, "Southwest Arabia During the Holocene: Recent Archaeological Developments," *Journal of World Prehistory*, vol. 12, no. 1, pp. 55-119, 1998.
- [2] ه. هتجنز، "مستوطنة حميرية قديمة على قمة جبل العود"، 25 عاماً، حفريات وأبحاث في اليمن 1978-2003، pp. 39-41، صنعاء: المعهد الألماني قسم الشرق صنعاء، 2003.
- [3] ج. شارلو، and ك. ج. روبان، "من سبأ إلى صنعاء: البحث الأثري الفرنسي في اليمن حتى عام 2012م"، اليمن موطن الآثار، pp. 25-39، 2020/3//، 2020.
- [4] م. ع. الحاج، "مدينة شكع وأرض ينهطل في ضوء نقش قتباني جديد"، 11/09، 2013.
- [5] م. ع. ا. بافقيه، "محتوى نقش المعسال 5"، مجلة ريدان، vol. 5، pp. 57-36، 1994، الآثار والنقوش اليمنية القديمة 1994، no. 5.
- [6] ر. مانزوني، اليمن رحلة إلى صنعاء عام 1877 - 1878م، ط 1، ed. صنعاء: وحدة التراث الثقافي الصندوق الاجتماعي للتنمية، 2011.
- [7] م. ع. بافقيه، توحيد اليمن القديم: الصراع بين سبأ وحمير وحضرموت من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي، al-Tab'ah 1 ed., p. pp. 334 pages ; 24 cm, Şan'a' الاجتماعية بصنعاء، 2007، Şan'a'.

على حالها في معظم الأحوال، باستثناء حالات نادرة. على سبيل المثال، قام الصليحيون خلال حكمهم بتغيير مسار الطريق القادم من تعز والقاعدة إلى إب، حيث مر عبر ذي السفال إلى مدينة ذي جبلة. ومع ذلك، استمرت المسارات القديمة في الاستخدام نحو المدن التي كانت ما زالت قائمة في ذلك الوقت. وبقيت تُستخدم في نفس الوقت مع المسارات الجديدة التي توجهت نحو العواصم التي نشأت في الفترة الإسلامية والتي كانت بعيدة عن الطرق الرئيسية لفترة ما قبل الإسلام [61]، ص 204 [32]، ص 33 [42]، كما بقيت مستخدمة حتى في الفترة المتأخرة، قبل أن تنتشر طرق المواصلات الحديثة التي قامت في الغالب على مسالكها كما تؤكد أعمال المسح.

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

1. أن مناطق المرتفعات الجبلية ارتبطت منذ القدم بشبكة من طرق القوافل التي كانت تخترقها من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وقامت على امتدادها المدن والأسواق التجارية الرئيسية؛ فضلاً عن عدد كثيرة من القرى والبلدات القديمة التي قامت على أنقاضها القرى الحديثة، كما أن بعض الطرق انخرقت لتمر ببعض المستوطنات والمدن، وعرجت في حالات أخرى على مجاري الوديان حيثما تتوفر المياه.
2. تمكن الباحث من خلاله دراسته هذه أن يميز طريقين رئيسيين بين موزع في الغرب ومدينة ظفار منكنث في المرتفعات الوسطى في الشمال، ترتبط بهما شبكة معقدة من الطرق الفرعية التي كان لها علاقة بالاتصال الداخلي بين القرى والأسواق الداخلية في الإطار الجغرافي المحلي، يبدأ أن مبدأ التقاء الطريقين في نقاط رئيسية قد ظهر واضحاً في مناطق مختلفة، مثل تلك النقاط في الغالب مدناً ومحطات تجارية مهمة، وأحياناً أخرى قيعان وأودية زراعية، كما مثلت بعض الوديان مفترق لعدد من الطرق ضمن هذه الدراسة، وعلى الرغم من أن الطريق الشرقي عبر ماوية والعود فقد دوره نسبياً في الفترة الحميرية المتأخرة، وربما في المراحل الإسلامية المبكرة نتيجة ازدهار الطريق الآخر الذي اعتمده الحميريون طريقاً رئيساً مباشراً في تجارة القوافل عبر الجند شمالاً إلى مدينة ظفار خلال هذه الفترة، إلى جانب استمرار استخدامه من قبل قوافل الحجيج، إلا أنه ظل كما يبدو مسلكاً للمسافرين وربما كذلك في تجارة الاتصال الداخلي بين الأسواق والقرى المحيطة به؛ حيث تكشف كتابات المؤرخين استمرار استخدامه في الأغراض العسكرية والحربية أكثر من غيره في المراحل المتأخرة من تاريخ اليمن.
3. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن تلك الطرق والدروب مجتمعة عبر الهضبة ظلت مسلوكة في الفترة الإسلامية، فقد اعتمدها الحجيج طرق لهم إلى مكة، وتحدثت عنها العديد من المصادر والكتب التاريخية والجغرافية التي تعود إلى هذه الفترة، بل واستمرت بعضها تؤدي دوراً حيواً في

- [22] ي. الحموي، and ف.ع.ع. ا. الجندي، معجم البلدان ج2: Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية، 1988.
- [23] أ. الجرو، دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم: دار الكتاب الحديث، 2003.
- [24] ذ.ع. المطهر، "الموانئ اليمنية القديمة (دراسة تاريخية)", جامعة عدن، عدن، 2007.
- [25] ع.ع. س. الشرعي، "العلاقات اليمنية المصرية من خلال الشواهد الأثرية و الأدلة التاريخية منذ القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن السادس الميلادي"، 1995.
- [26] L. Casson, *The Periplus Maris Erythraei Text with Introduction, Translation, and Commentary*: Princeton University Press, 19.89
- [27] م. ب.ع.ع. الأكوغ، اليمن الحضارة: مهد الحضارة: وزارة الثقافة والسياحة، 2004.
- [28] م.ع. باعليان، الملابس في اليمن القديم: دراسة من خلال التماثيل والآثار، ط. 1، pp. 303 ed., p. مصور، 24 سم، عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، 2013.
- [29] ا. ب. م. ا. الصغاني، التكلفة والذيل والصلة: لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: مطبعة دار الكتب، 1970.
- [30] م.ع. جازم، ذكر المراحل والمسافات بالرصد والساعات أو) قياس المسافات من وإلى بعض بلدان اليمن في عهد دولة بني رسول) جمع السلطان الملك الأفضل العباس بن علي بن داؤد بن يوسف بن عمر الرسولي، 2012.
- [31] ب.ع.ع. حميد، "المعاصر دراسة أثرية للمواقع القديمة في منطقتي (قدس، سامع) - HRITC"، كتاب تعز عاصمة ثقافية، تعز، 2014.
- [32] ج. ا. ا. المجاور، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المسماة، تاريخ المستبصر، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1996.
- [33] ع. أ. الغبث، "الازدهار والتواصل الحضاري القديم في منطقة تعز "المعافر" بين الشواهد الأثرية والتحليلات التاريخية المقارنة"، مجلة الأكليل، 2010.
- [34] م. ب. مهران، دراسات في تاريخ العرب القديم، الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2004.
- [8] م.ع. بافقيه، تاريخ اليمن القديم: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1985.
- [9] م. عبدالله، أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات: وزارة الإعلام والثقافة، 1990.
- [10] أ. الجرو، الملاحة البحرية في ميناء عدن القديم، 1999.
- [11] ه. ص. العمري، طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء وآثار اليمن الاقتصادية عليه، بغداد، 2003.
- [12] أ. ق. الصايدي، "الرحال الألماني هرمن بورخاردت"، مجلة الإكليل، 37, 38, pp. 74-100, 2010.
- [13] ا. الهمداني، صفة جزيرة العرب، ط 1، ed. صنعاء: مكتبة الارشاد، 1990.
- [14] س. ش. م. غ. الشهاب، "المعافر الشرقية (الصلو - خدير - القبيطة)، دراسة أثرية"، سلسلة كتاب تعز عاصمة ثقافية (3) تعز، اليمن: المؤسسة اليمنية للثقافة والفنون، 2014.
- [15] إ. ب.ع.ع. الأكوغ، دروب الحج طريق الحج اليمني: منازل الحج اليمني إلى مكة، صنعاء :: الجيل الجديد ناشرون، 2012.
- [16] م. غ. أ. كليب، "المعافر بين الخبر والأثر"، in تعز (عاصمة اليمن الثقافية) على مر العصور، تعز، 2010.
- [17] W. H. Schoff, *The Periplus of the Erythraean sea; travel and trade in the Indian Ocean*, p. pp. 323 pages illustrations, folded map 24 cm, New York: Longmans, Green, and Co. New York, 1912.
- [18] ع. الشرعي، مدينة السوا: دراسة تاريخية أثرية، صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة، 2004.
- [19] H. Hitgen, *Jabal al-Lawdh : An Early Himyarite Mountain Settlement*, Washington, D.C.: Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2005.
- [20] م. أحمد، جغرافية اليمن الطبيعية، صنعاء: المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع، 2001.
- [21] إ. أ. المقحفني، معجم المدن والقبائل اليمنية، صنعاء: دار الكلمة، صنعاء، 1985.

- [35] ن. أ. العززي، نقش جديد من تعز NAS4 جامعة الملك :
سعود، 2013
- [36] ع. ح. الشيبه، دراسات في تاريخ اليمن القديم: مكتبة الوعي
الثوري للطباعة والنشر والتوزيع، 2000.
- [37] ع. ح. عقيل، خطوات البحث العلمي (من تحديد المشكلة إلى
تفسير النتيجة): دار ابن كثير، 2010.
- [38] ف. ع. الحداد، الأشكال الحيوانية في الفن اليمني القديم، الزقازيق،
1992.
- [39] ب. أ. م. ب. ي. ب. ي. الجندي، السلوك في طبقات العلماء
والمولوك، ط 1 ed.، صنعاء: مكتبة الإرشاد، 1993.
- [40] ع. أ. بعكر، ثمانون عاما من حياة النعمان: دن.، 1990.
- [41] ج. ع. حنيف، "الجند وأهميتها السياسية والعسكرية خلال القرن
السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي،" in في تعز (عاصمة اليمن
الثقافية) على مر العصور، تعز، 2010، pp. 249 - 262.
- [42] م. ب. أ. أ. اليماني، مجموع بلدان اليمن وقبائلها: دار الحكمة للطباعة
والنشر والتوزيع، 1996.
- [43] ك. نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة
لها: مؤسسة الانتشار العربي، 2007.
- [44] ق. أ. م. أ. النهزالي، "البرق اليماني في الفتح العثماني، تاريخ اليمن
في القرن العاشر الهجري، مع توسع في أخبار غزوات الجراكسة
والعثمانيين لذلك القطر"، 1967.
- [45] ع. ب. ع. ب. ع. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن: دار الكتب العلمية،
1981.
- [46] أ. ق. الصايدي، اليمن في عيون الرحالة الأجانب: مركز الدراسات
والبحوث اليمني، 2011.
- [47] ن. الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلام: دار
الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1999.
- [48] أ. و. زكريا، رحلتي إلى اليمن: دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر
والتوزيع، 1986.
- [49] ع. التعالي، الرحلة اليمنية 12 أغسطس-17 أكتوبر 1924،
بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2013.
- [50] أ. ق. الصايدي، المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، بيروت:
دار الفكر المعاصر، 1990.
- [51] أ. أ. ع. أ. ب. ع. أ. ا. الديبع، قرّة العيون بأخبار اليمن الميمون:
مكتبة الإرشاد، 2006.
- [52] أ. أ. ع. ب. ع. أ. خرداذبة، "المسالك والممالك"، مطبعة بريل،
1889.
- [53] ع. ب. ع. أ. البكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد
والمواضع 3-1 مع الفهارس ج3، ط 3 ed.: Dar Al Kotob Al
Ilmiyah دار الكتب العلمية، 1998.
- [54] ل. ي. مجهول، and أ. جاد، الطواف حول البحر الإريثري:
دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مركز أبوظبي للغة العربية، مشروع كلمة
للترجمة، 1991.
- [55] إ. أ. المقحفني، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ط 2 ed.، صنعاء:
دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع، 2002.
- [56] ح. أ. السياغي، معالم الآثار اليمنية: مركز الدراسات و الأبحاث
اليمنية، 1980.
- [57] أ. الهمداني، and م. ب. ع. الكوع، كتاب الاكليل من اخبار
اليمن واسباب حمير، صنعاء: إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، 2004.
- [58] ب. ج. ليفينش، اليمن الآثار التاريخية والثقافية القديمة، صنعاء:
المكتبة المركزية للطباعة والنشر، 1997.
- [59] Y. Paul, "The Gates of Himyarite Zafar", *Arabian
Humanities*, no. 14, pp. 23-35, 2007, 2007.
- [60] ب. السامعي، تقرير أولي عن أعمال التنقيبات الأثرية في موقع
حصن ريدان ظفار- عاصمة الدولة الحميرية- الموسم الرابع، غير منشور،
2003.
- [61] ح. ب. ف. أ. الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن:
من سنة 268 هـ إلى سنة 626 هـ: Manshurāt al-Madīnah،
1986.

فهرس المحتويات

شكل (5): صورة فضائية توضح موقع مدينة موزع (باستخدام برنامج Google Earth) 7

شكل (6): آثار الطريق المار بالطرف الجنوبي لموقع حبّ 7

شكل (7): شظية من حجر الصوان من موقع حبّ 7

شكل (8): صورة فضائية: توضح وادي الحناية (باستخدام برنامج Google Earth) 7

شكل (9): صورة فضائية توضح نقيط حموره (باستخدام برنامج Google Earth) 8

شكل (10): طريقة رصف النقيط بالأحجار بعرض واسع 8

شكل (11): طريقة بناء الجدران الساندة في نقيط حمرة 8

شكل (12): صورة فضائية توضح موقع مدينة السوا القديمة (باستخدام برنامج Google Earth) 8

شكل (13): صورة فضائية: توضح موقع مدينة جبّا القديمة (باستخدام برنامج Google Earth) 9

شكل (14): خارطة تبين مسار طريق القوافل القديمة بين محطة الكدحة ومدينة الجند مروراً بدمنة خدير (بواسطة برنامج ArcGIS) 10

شكل (15): طريقة رصف الطريق ونوعية الأحجار المستخدمة في نقيط المحرس 12

شكل (16): عرض الممر على جسر العرش 12

شكل (17): خارطة تبين مسار طريق القوافل القديمة بين السحول ومدينة ظفار منكث (بواسطة برنامج ArcGIS) 12

شكل (18): صورة فضائية: توضح نقيط عنق الغزال، ووادي المخد (باستخدام برنامج Google Earth) 13

شكل (19): نقيط عنق الغزال من الجهة الجنوبية 13

شكل (20): طريقة رصف نقيط عنق الغزال بالأحجار المسطحة، وإشاهد تأثير مخلفات مياه الأمطار على جوانبه 13

شكل (21): كتلة حجرية منقوش عليها حروف المسند، أعيد استخدامها في بناء ديمة في موقع الدارة 13

شكل (22): عرض الطريق على نقيط صيد (سمارة) 14

شكل (23): منظر عام لنقيط قيضان 14

شكل (24): بعض أطلال المنشآت القديمة في موقع ذي سوق الجمع 14

شكل (25): منظر عام للتل الجبلي الذي بُني عليه حصن الحضاري (قصر إرياب) 14

شكل (26): جزء من طريق القوافل القديمة في المكان المسمى بين الجرفين (موقع ذلمان) 15

شكل (27): توضح موقع مدينة ظفار منكث (باستخدام برنامج Google Earth) 15

Abstract: 2

مقدمة 2

1. طرق القوافل الجبلية وأهميتها الاقتصادية في الفترة الحميرية 2

2. طبوغرافية منطقة الدراسة 5

3. طريق القوافل القديمة من موزع إلى ظفار منكث 6

3.1 مسار الطريق من موزع إلى دمنة خدير 6

موزع 6

الكدحة 8

مدينة السوا 8

مدينة جبّا 9

3.2 مسار الطريق من دمنة خدير إلى ظفار منكث 10

دمنة خدير 10

مدينة الجند 11

ذي أشرق 11

السويق 12

رباط القلعة 15

مدينة ظفار 15

الخاتمة 16

المراجع والملاحق 16

المراجع 16

فهرس المحتويات 19

فهرس الاشكال 19

فهرس الاشكال

شكل (1): خارطة توضح منطقة الدراسة 3

شكل (2): خارطة تبين مسار لطريق القوافل القديمة بين مدينتي موزع وظفار (بواسطة برنامج ArcGIS) 4

شكل (3): صورة فضائية توضح مسار الطريق الشرقي إلى مدينة ظفار من رحبان (باستخدام برنامج Google Earth) 5

شكل (4): صورة فضائية توضح طريق القوافل القديمة بين ميناء الحاء ومدينة موزع (باستخدام برنامج Google Earth) 6